

RUBIA TINCTORUM L. NING XORAZM VILOYATI SHO‘RLANGAN TUPROQLARIGA INTRODUKSIYASI VA MOSLASHUV XUSUSIYATLARI

INTRODUCTION OF RUBIA TINCTORUM L. INTO THE SALINE SOILS OF THE KHOREZM REGION AND ITS ADAPTATION CHARACTERISTICS

Babadjanova S.X.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Ro‘zimboyeva A.M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, talaba

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Rubia tinctorum* L. ning Xorazm viloyatining o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlariga introduksiyasi va laboratoriya hamda vegetatsion sharoitdagi moslashuv xususiyatlari o‘rganildi. Tadqiqot davomida urug‘larning unuvchanligi, nihollarning o‘shish dinamikasi hamda sho‘rlanish sharoitiga reaksiyasi tahlil qilindi. Olingan natijalar o‘simlikning sho‘rlangan tuproqlarga nisbatan ma’lum darajada moslashuvchan ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: *Rubia tinctorum* L., introduksiya, sho‘rlangan tuproq, moslashuv, Xorazm viloyati, unuvchanlik

Abstract. This article investigates the introduction of *Rubia tinctorum* L. into the moderately saline soils of the Khorezm region and its adaptability under laboratory and vegetative conditions. During the study, seed germination rate, seedling growth dynamics, and the plant’s response to saline conditions were analyzed. The obtained results demonstrated that the plant exhibits a certain level of adaptability to saline soils.

Keywords: *Rubia tinctorum* L., introduction, saline soil, adaptability, Khorezm region, germination

KIRISH. Xorazm viloyati tuproqlarining katta qismi turli darajada sho‘rlangan bo‘lib, bu holat qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli sho‘rlanishga chidamli dorivor va bo‘yoqchilik ahamiyatiga ega o‘simliklarni introduksiya qilish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. *Rubia tinctorum* L. - qadimdan bo‘yoq va dorivor xususiyatlari bilan qadrlanadigan ko‘p yillik o‘simlik

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

hisoblanadi. Bu o‘simlik sho‘rlangan sharoitga nisbatan o‘rtacha moslashuvchanlikka ega bo‘lib, noqulay muhitda ham muvaffaqiyatli o‘sadi.

Ushbu o‘simlikning sho‘rlangan tuproq sharoitidagi moslashuv xususiyatlarini o‘rganish Xorazm sharoiti uchun dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot materiali va usullari

Tadqiqotlar laboratoriya va vegetatsion sharoitda olib borildi.

1. Laboratoriya tadbirlari

Urug‘larning unuvchanligi Petri idishlarida filtr qog‘ozi ustida o‘rganildi.

1-rasm. Rubia tinctorum L. urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligini aniqlash jarayoni.

Urug‘larning unish dinamikasi

Rubia tinctorum L. urug‘larining laboratoriya sharoitidagi unuvchanligi Petri idishlarida o‘rganildi. Tajriba uchun jami 20 ta urug‘ 2025-yil 17-mart kuni Petri idishlarga joylashtirildi va bir xil namlik hamda harorat sharoitida saqlandi.

Kuzatuv natijalari quyidagicha bo‘ldi:

1-jadval

Sana	Unib chiqqan urug‘lar soni	Unuvchanlik (%)
23-mart	2 ta	10 %
26-mart	9 ta	45 %
4-aprel	19 ta	95 %

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Unuvchanlik foizi quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$\text{Unuvchanlik (\%)} = (\text{unib chiqqan urug‘lar soni} / \text{jami urug‘lar soni}) \times 100$$

4-aprel holatiga ko‘ra yakuniy unuvchanlik 95 % ni tashkil etdi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, dastlabki unish 6-kunda (23-mart) boshlangan. 6–9-kunlar oralig‘ida unish jadallashgan (10 % dan 45 % gacha oshgan). 18-kun (4-aprel) holatiga ko‘ra urug‘larning asosiy qismi unib chiqqan va jarayon deyarli yakunlangan.

Bu ko‘rsatkichlar *Rubia tinctorum* L. urug‘larining laboratoriya sharoitida yuqori unuvchanlikka ega ekanligini va introduksiya jarayonida dastlabki bosqich muvaffaqiyatli kechganligini ko‘rsatadi.

2. Ildizpoyalar orqali ko‘paytirish tajribasi natijalari

2-rasm ildizpoyalar orqali ko‘paytirish jarayoni

Rubia tinctorum L. ning vegetativ ko‘payish xususiyatlarini o‘rganish maqsadida 2025-yil 16-mart kuni jami 20 ta ildizpoya tajriba idishlariga ekildi. Tajriba laboratoriya sharoitida olib borildi.

Kuzatuvlar 4-aprel kuni amalga oshirildi. Natijalarga ko‘ra, 20 ta ildizpoyadan 18 tasi unib chiqqanligi aniqlandi. Bu esa vegetativ ko‘payishda **90 % yashovchanlik darajasi** kuzatilganligini ko‘rsatadi:

$$(18/20) \times 100 = 90\%$$

4-aprel holatiga ko‘ra o‘simliklarning o‘rtacha bo‘yi **8 sm** ni tashkil etdi. Nihollar sog‘lom, poyalari tik, barglari to‘liq shakllangan va intensiv yashil rangda ekanligi kuzatildi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Tajriba o‘tkazilgan sharoitda:

- Xona harorati: **25–26°C**
- Havo namligi: taxminan **16 %**

Berilgan mikroiklim sharoitida ildizpoyalarning tez va barqaror o‘shishi kuzatildi. Haroratning 25°C atrofida bo‘lishi vegetativ organlarning faollashuviga ijobiy ta’sir ko‘rsatganligi taxmin qilinadi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, *Rubia tinctorum* L. ni ildizpoya orqali ko‘paytirish urug‘ orqali ko‘paytirishga nisbatan samaraliroq bo‘lib, qisqa muddat ichida yuqori yashovchanlik va intensiv o‘shish ta’minlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бейдеман И.Н. Интродукция растений. – Москва: Колос, 1974. – 240 с.
2. Халилов Х.Х. Ўзбекистонда доривор ўсимликлар ва улардан фойдаланиш. – Тошкент: Фан, 1991. – 180 б.
3. Қодиров Қ.З. Тупроқшунослик асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2005. – 256 б.
4. Munns R., Tester M. Mechanisms of salinity tolerance // Annual Review of Plant Biology. – 2008. – Vol. 59. – P. 651–681.